

ARDUINO QURILMALARI YORDAMIDA UY JIHOZLARINI AVTOMATLASHTIRISH

Davlatova Navbahor,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali o'qituvchisi
davnavbahor@gmail.com

Shodmonov Javoxir,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi
davnavbahor@gmail.com

Insoniyatning buguni, zamonaviy texnologiyalar asosida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga o'tmoqda. Ya'ni sun'iy intellektlarni insonlarning o'rniga har qanday ishlarni bajara olishi, odamlarning hayot tarzini yanada yaxshilanishiga sabab bo'lmoqda. Bu borada soha vakillari yangidan-yangi projelarni ustida faoliyat olib bormoqdalar. Ana shunday projelarni yaratish uchun kuchli dasturchi bo'lish shart emas. Faqatgina dasturlashning boshlang'ich tushunchalarini bilishning o'zi yetarlidir. Biz avvalgi maqolamizda robotexnikada qo'llaniladigan asosiy platformalardan biri Arduino platformasi haqida qishqacha ma'lumot bergan edik. Bugungi maqolamizda oddiygina amalni bajarib ko'ramiz, ya'ni svetadiodni yoqib o'chirishni o'rganamiz. Avvalo, Arduino dasturini o'rnatib olgan bo'lishimiz kerak hamda, Arduino uno qurilmamizni ham kompyuterimizga ulab olishimiz kerak bo'ladi.

Dasturni ishchi oynasini ishga tushiramiz:

So'ngra bu bizning birinchi arduino bilan ishlashimiz bo'lgani uchun tayyor kodlardan foydalanamiz. Tayyor kodlar Arduino IDE dasturimizda ham mavjud. Buning uchun file bo'limidan Examples dan Basics dan Blink kodini tanlaymiz. Blink bu ingliz tilidan olingan so'z bo'lib "yaltiroq" degan ma'noni anglatadi ammo dasturimizda qiladigan ishi LED Chirog'imizni yoqib, o'chirishdan iborat.

Blink ni bosganimizdan so'ng yangi oyna ochiladi va bizga 13-digital pin ni yoqib, o'chiruvchi kod paydo bo'ladi.

```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(13, LOW);  
  delay(1000);  
}
```

void setup() { } => bu arduino qurilmamizda yozilgan kodni ushbu bo'limida figurali qavslari orasiga yozilgan qismini bir marotaba o'qiydi va bir marotaba shu amalni bajaradi.

`void loop() { }` => bu bo'limda esa cheksiz o'qiydi (takrorlanadi) va cheksiz marotaba shu amalni bajaradi.

`pinMode(13, OUTPUT);` => bu arduino qurilmamizning pinini qanday turdagi vazifa bajarishini belgilaydi. 1 - elemtiga nechanchi pinligi va 2 - elementiga qanday vazifa bajarishi kiritiladi.

`OUTPUT` => bu kodga bino'an quvvat chiqaruvchi yoki quvvat chiqarmaydigan pin turi hisoblanadi. `INPUT` => bu quvvat bor yoki yo'qligini arduino qurilmamizga axborot beruvchi pin turi.

`digitalWrite(13, HIGH);` => bu `digital` pinga quvvat berish yoki bermaslikni arduinoga yetkazadi. 1 - elemtiga nechanchi pinligi va 2 - elementiga quvvat berish yoki bermaslikni kiritiladi.

`HIGH` => Bu inglizchadan olingan bo'lib “yuqori” degan ma'noni anglatadi. Bu quvvat berish kerakligini anglatadi.

`LOW` => Bu inglizchadan olingan bo'lib “kuchsiz” degan ma'noni anglatadi. Bu quvvat berish kerak emasligini anglatadi.

`delay(1000);` => bu kechikish bo'lib, kod `delay` bo'lgan vaqtda kechikib, kutib turadi. 1 - elementiga qancha vaqt kutib turishi kiritiladi (milli sekundlarda).

Dasturni arduinoga uchun arduino IDE dasturimizdagi Sketch bo'limidagi Uploadni bosamiz (yoki CTRL+U) va kutamiz.

Agar to'g'ri o'rnatilsa Arduino IDE dasturimizning pastki qismida "Done uploading" ko'rinadi va arduino qurilmamizda LED yonib o'chadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Musayev M.M, Qahhorov A.A, “O’rnatilgan tizimlar” o’quv qo’llanma Toshkent-2021 y.
2. Nishonboyev T.N., Usmonova N,B., “Taqsimlangan tizimlar” o’quv qo’llanma Toshkent-2019 y.
3. Zayniddinov H.N., Xo’jaqulov T.A., Atadjanova M.P, “Sun’iy intellekt” Toshkent-2018 y.
4. Xo’jaqulov T.A., Malikova N.T., “Sun’iy intellekt” o’quv qo’llanma Toshkent-2018 y.